

URBANONIM VA GODONIMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Adolat Yangiboyeva Fayzulla qizi – O‘zbek tili kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Urbanonimlarning tarkibiy qismlari va ularning milliy-madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: urbanonimiya, godonim, geografik atamalar, milliy identit.

Urbanonim – toponim turi. Shahar ichidagi har qanday topografik obyektlar, jumladan, agoronim, godonim, alohida bino nomlari, shahar xoronimlarining atoqli oti. Termin urbanus shahar so‘zidan kelib chiqqan. Bu termin E.Begmatov va N.Uluqovlarning “O‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati”da ham shu tarzda izohlangan. Terminning toraytirilgan va kengaytirilgan tushunchasi haqidagi munozara tafsilotlariga kirmasdan, shuni aytish mumkinki, har bir aniq holatda uning mazmunini tanlash asosan tadqiqot maqsadlari bilan belgilanadi. Tadqiqotlarda asosiy e‘tibor topografik obyektlarning rasmiy nomlariga qaratilishi sababli, "urbanonim" atamasi rejalashtirilgan tuzilmalar (turar-joy tumanlari, mikrorayonlar, hududlar, qirg‘oqlar, bog‘lar, maydonlar va boshqalar); ko‘cha va yo‘l tarmog‘ining elementlari (ko‘chalar, yo‘llar, maydonlar va boshqalar); shahar atrof-muhit obyektlari (shu jumladan yodgorliklar va boshqa kichik arxitektura shakllari, turar-joy, jamoat, madaniy, sport maqsadlari uchun kapital qurilish loyihalari va boshqalar) elementlarini nomlaydigan atoqli otlarga nisbatan qo‘llaniladi.

Urbanonimiya – toponimik leksikaning eng harakatchan va o‘zgaruvchan qatlami bo‘lib, u milliy madaniyat ko‘zgusi sifatida muayyan til egalarini tavsiflovchi

an’ana va asoslar haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Urbanonimlarning semantikasi etnik jamiyatlarning qadriyatlarga asoslangan madaniy tasvirlarini va jamiyatning madaniy va qadriyat stereotiplarining tarixiy o‘zgarishini aks ettiradi.

Shu jumladan, urbanonimlarning eng asosiy va eng ko‘p uchraydigan turi bu godonim hisoblanadi. Godo – (yun. hodos – yo‘l, yo‘lak) + – onim (onoma – nom) ya’ni godonim – shaharlardagi yo‘l, ko‘cha, prospekt, shosse, yo‘lak, bekat singari kommunikatsiya yo‘llarining nomidir.

Godonim turlari quyidagilardan iborat:

1. Ko‘cha nomlari: Amir Temur ko‘chasi, Bog‘bon ko‘chasi
2. Prospekt yoki shosse: Mustaqillik shossesi, Berdaq prospekti
3. Yo‘l yoki trassa nomlari: Karakalpak–Qo‘ng‘irot yo‘li
4. Kichik ko‘chalar, tor yo‘laklar: Qumloq tor ko‘chasi
5. Piyodalar yo‘laklari: Do‘stlik sayilgohi yo‘lagi
6. Avtomagistral yo‘llar: M37 avtomagistrali

Demak, godonim — harakat yo‘nalishiga ega bo‘lgan obyekt nomi.

Godonimlarning toponimik va lingvokulturologik ahamiyati:

- ✓ shahar makonini tartibga soladi.
- ✓ tarixiy-madaniy xotirani saqlaydi.
- ✓ milliy identitetni aks ettiradi.
- ✓ siyosiy davrlar o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Masalan:

1. Mustaqillik ko‘chasi – yangi davlat davriyati timsoli;
2. Pushkin ko‘chasi – madaniy-adabiy xotira manbai;
3. 8-mart ko‘chasi – ijtimoiy tarixni aks ettiradi.

Shu bois godonimlar – shunchaki belgi emas, jamiyat tafakkurining lingvistik xaritasidir.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng toponimika fani yanada rivojlana boshladi. 1989-yil da o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash siyosatida ham burilish nuqtasi bo‘ldi, toponimlarni milliyashtirish harakati boshlandi. Yurtimiz toponimlarining nomlanishiga jiddiy e‘tibor berila boshlandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasidagi ma‘muriy-hududiy birliklari, aholi punktlari, tashkilotlar va boshqa toponimik obyektlarning nomlarini tartibga solish to‘g‘risida” 1996-yil 31-maydagi 203-son Qarori, Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasidagi ma‘muriy-hududiy birliklar, aholi punktlari, tashkilotlarga va boshqa toponimik obyektlarga nom berish ishlarini tartibga solish to‘g‘risida” (J04-yil 11-avgustdagi 383-son qarori, Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 16-oktyabrdagi 295-son qaroriga asosan “Geografik obyektlarning nomlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2012-y., 41-42-son. 483-modda) fikrimizning isbotidir.

Bunga binoan mustaqillik yillarida O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston toponimikasida jiddiy o‘zgarishlar yuz berdi. Bugungi kunda Nukus shahri nafaqat Qoraqalpog‘iston Respublikasining, balki butun O‘zbekistonning madaniy-ma‘naviy markazlaridan biri sifatida urbanonimik jarayonlarni o‘rganishda muhim obyektidir. Shaharda mavjud bo‘lgan urbanonimlarning katta qismi xalqning tarixiy xotirasi, milliy madaniyati, siyosiy voqeliklari hamda ijtimoiy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liqdir. Sobiq ittifoq davrida yurtimizdagi qishloq, shaharcha, ko‘cha va boshqa joy nomlari Lenin, Dobralyubov, Marks, Engels, Lunacharskiy, Kirov, Voroshilov,

Lopatin, Frunze, Qizil maydon va boshqa nomlar bilan atalib kelingan. Shunisi ajablanarliki, bu shaxslarning ba'zilar umrida bir marta ham yurtimizga qadam qo'ymagan, bizning tariximiz va qadriyatlarimizga mutlaqo aloqasi bo'lmagan kimsalar edi. Nukus shahridagi aksariyat turar joy mavzolari ham “22-mikrorayon”, “23-mikrorayon”, “26-mikrorayon” kabi odamda hech qanday his-tuyg'u, xotira uyg'otmaydigan mavhum nomlar bilan atab kelingan. Hozirgi kunda ham ba'zi mavze nomlari o'zgartirilgan, ba'zilar esa hanuz shu nom bilan yuritilib kelmoqda.

Bu yuzdan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida milliy qadriyatlarni tiklash, tarixiy-madaniy merosni qayta kashf etish, shuningdek, toponimik siyosatni milliy manfaatlar asosida shakllantirish jarayoni keng ko'lamda olib borilmoqda. Zamon talabi bilan hozirda bunday nomlar o'rnini tariximiz bilan bog'liq chuqur ma'noli nomlar egallamoqda.

Shu nuqtayi nazardan urbanonimlar – shahar ichidagi ko'cha, maydon, xiyobon, mahalla, turar-joy mavzolari va boshqa obyektlarning nomlari – xalqning tarixiy xotirasi, madaniy qadriyatlari va milliy identitetini ifodalovchi muhim belgilardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Begimov O. Urbanonimlarning shakllanishining lingvomadaniy xususiyatlari. “ERASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE” jurnali. www.in-academy.uz 3-mart 2025, 45-52-bet.
2. Madrahimov Z. Tarixiy toponimika (o'quv qo'llanma) / «Navro'z» nashriyoti. – Toshkent, 2017. 50- bet.
3. Qorayev S. Toponimika «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti. – Toshkent, 2006. 39- bet.

